

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ ЕРЕСЕК ТОП БАЛАЛАРЫНЫҢ ЗИЯТКЕРЛІК ДАҒДЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

САУДАШ ЗУЛЬФИЯ МУХТАРҚЫЗЫ

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті
Алматы қ., Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада ересек топ балаларының дамытушы ойындар арқылы зияткерлік дағдыларын қалыптастырудың ерекшеліктері мен шарттары қарастырылады. Дамытушы ойындарды қолдану балалардың білім беру қызметіне деген қызығушылығын арттырады, зейінін дамытады, бағдарламалық материалды жақсы меңгеруді қамтамасыз етеді.

Тірек сөздер: интеллект, зияткерлік дағдылар, дамытушы ойын

Тұлғаның зияткерлік дағдысының қалыптасуы мәселесі барлық уақыттарда гуманитарлық және әлеуметтік-техникалық ғылымдардың, соның ішінде әсіресе психология мен педагогиканың өзекті мәселесі болып келді.

Осыған орай, педагогикалық және психологиялық еңбектерді теориялық негіздеудегі «зияткерлік дағдыны қалыптастыру» түсінігінің ұғымдық-категориялық аппараты: негізгі категориялардың мәні, мазмұны, құрылымдарын талдаудан тұрады. Осы тұста, ең алдымен «интеллект» түсінігінің психологиялық астарларын талдауды жөн санаймыз.

Психология ғылымы саласында интеллектіні бірнеше топқа бөліп қорытындылауға болады. Оларды топтастыра қарастырсақ:

- кейбір зерттеушілер интеллектіні: адамның сыртқы әлеммен өзара әрекеттесуінен және табиғи жағдайдағы қоршаған орта талаптарына бейімделудегі интеллект;
- сана мазмұнының ерекше формасындағы интеллект;
- танымдық процестер жүйесіндегі интеллект;
- есте сақтау бойынша дамитын интеллект деп топтастырамыз.

Психологиялық сөздікте: «интеллект» – мидың бар ақпараттарды тиімді пайдалана отырып, өз қызметін ұйымдастыру қабілеті деп талданады. «Интеллект» латынша «intellectus» деген сөзден аударғанда «ақыл», «ақыл парасат», «түсінік», «таным», «ойлау қызметінің жоғарғы типі» деген мағынаны білдіреді.

Психологияға интеллект ұғымын алғашқылардың бірі болып Фрэнсис Гальтон 1883 жылы жарияланған «Адам қабілеттерін зерттеу, оның дамуы» атты еңбегінде психикалық (интеллектуалдық) қабілеттердегі жеке айырмашылықтардың болуы туралы тұрғысында енгізді. Ф.Галтонның пікірі бойынша интеллектуалды мүмкіндіктер адамның биологиялық табиғатының ерекшеліктеріне байланысты болды. Жалпы интеллектуалды қабілеттердің көрсеткіші ретінде сенсорлық айырмашылық сезімталдығы түсініктерін байқаймыз.

Қазақстандық психология ғылым саласында «интеллект» ұғымын ең алғаш болып М.Мұқанов зерттеді. Ғалымның көп жылдар бойы зерттеуі ақыл-ой, интеллект мәселесінің адамның жан дүниесіндегі алатын орнын анықтауға, ойлау әрекетінің мәнін ашуға бағытталды.

«Интеллект» ұғымының ғылыми тұрғыдан қарағандағы мәні: индивидтің ақыл-ой қабілетінің тұрақты құрылымы; белгілі бір мәселені танып білу және оны шешуге қатысты адамның жаңа өмірлік жағдайларға (міндеттерді шешу барысындағы мінез-құлық сипаттарының жинағы ретінде) бейімділігі мен кез келген іс-әрекеттің табыстылығын анықтайтын индивидтің танымдық үдерістерінің өзгеретін жүйесінің (ойлау, сезіну, қабылдау, жадына сақтау, қиялдау, елестету және т.с.с.) және басқа қабілеттері негізіндегі жалпы қабілеті; индивидтің барлық таным функцияларының жиынтығы: түрткі мен қабылдаудан ойлау мен қиялға дейін, таным іс-әрекеттерінің негізгі формасы.

Ал Ж.Пиаженің операциялды тұжырымдамасы ХХ ғасырдың 2 жылдарынан бастап ойлау мен интеллект дамуының негізгі дүниежүзілік теорияларының бірі болды. Бұл тұжырымдаманың контекстінде әлеуметтену, бейімделу өзгешелігі, әрекеттердің қайтымдылығы, интеллектуалды даму сатылары сияқты түсініктер зерттелуде. Ж.Пиаже ХХ ғасыр ғылымына «психиканы зерттеудегі синтетикалық ықпалдың» ерекше өкілдерінің бірі. Ол интеллектінің сатылы даму тұжырымдаманың негізін қалады. Көп жылғы зерттеулердің негізінде, Ж.Пиаже тұлғаның интеллектуалды дамуы – генетикалық факторлар мен қоршаған ортаның нәтижесі деген қорытындыға келді. Оның ғылыми ұстанымы бойынша интеллектуалдық даму адам баласының дамуындағы – эмоциялық, әлеуметтік, моральдік жақтарды анықтайды. Ж.Пиаженің интеллектуалдық даму үдерісін үшке бөледі. Зерттеушінің үшке бөліп көрсеткен үдерісін өз зерттеу тақырыбымыздың аясында талдап өтейік (сурет 1).

Сурет 1 - Ж.Пиаже бойынша интеллекттің даму үдерісі

Интеллектуалды өзгерудің ассимиляция үдерісі жаңа құбылыстардың бұрынырақ орныққан танымдық құрылымға ықпалдасуымен байланысты болады. Ендеше ересек топ балаларының зияткерлік дағдыларын қалыптастырудағы мектепке дейінгі балалардың кіші топтан бастап алған білімдері тірек болады. Ол өз кезегінде ішкі уәждеменің танымдық тұрғыдан болуын талап етіп, ішкі уәж бен сыртқы уәждің ықпалдасуы жағдайында танымдық білім қорының артуына мүмкіндік алады. Нәтижесінде зияткерлік дағдысын қалыптастырудың кейбір мәселелері өз шешімін табуы ықтимал. Келесі, зияткерлік дағдыны қалыптастырудың екінші үдерісі аккомодация болады. Бұл үдеріс жаңа ақпаратқа бейімделу үшін бұрынғы танымдық құрылымның өзгеруін білдіреді. Яғни, ересек топ балаларының ақпараттық танымдық даму динамикасын білдіреді. Заман талабы өзгере келе, бұрынғы білім қорының мазмұны толықтырылып немесе дамуға түсіп, танымдық құрылымының өзгеруі ықтималдығы бар. Теңестіру үдерісі ересек топ балаларының зияткерлік дағдыларының қалыптасуында бір балада бұл үдеріс жылдам болуы мүмкін, ал кей балаларда ол баяу болуы ықтимал. Бұдан шығатын қорытынды, ересек топ балаларының интеллектісін қалыптастыру ассимиляция мен аккомодация үдерістері арқылы артады дейміз. Сондықтан дамытушы ойындар арқылы білім беру кезінде ассимиляция мен аккомодацияның өзекті болуына мүмкіндік беру керек.

Интеллектуалды қабілеті дамыған тұлға – өмірдің кез келген ағымында пікірлесе алатын, жаңашыл-шығармашылық тұрғыда өзіндік білім алуға дайындығының болуы, сөздік қордың мол болуы, есте сақтауы жоғары және естегі мәліметті қайта жаңғырта алуы, білімдік немесе практикалық әрекетте жылдамдығының болуы сынды бірқатар құрылымдық сипаттарды қажет етеді. Осы орайда психология ғылымында «интеллект» ұғымы түрліше сипатқа ие болып, өте күрделі құрылым болып табылады. Мәселен, Р.Б. Кеттелл өзінің зерттеуінде интеллекттің бес түрлі дәлелдемесін берді (кесте 1).

IQ	Интеллект түрлері	Түсініктемесі
(gc)	Таза (кристалданған)	Сөздік қоры, әлеуметтік нормативті ескеру.

(gf)	Ағымдағы	Тесттер арқылы кескіндер мен сандар қатарынан заңдылықтарды анықтау, оперативті ес көлемі, кеңістікті операциялар.
(gy)	Визуалдылық	Дивергентті тапсырмаларды манипуляциялау қабілеті.
(gm)	Ес (жады)	Мәліметтерді есте сақтау және қайта жаңғырту.
(gr)	Жылдамдық	Интеллектік әрекеттің жоғары жылдамдығы.

Кесте 1 - Кеттелл бойынша «интеллект» түрлері

Интеллект табиғатын түсіндіруде өз зерттеулерін ұсынған шетелдік ғалымдардың бірі Дж. Гилфорд құрылымдық модель ұсынды. Дж. Гилфорд ұсынған модель үш бөлімнен тұрады:

I. Ақыл операцияларын орындайтын тип: түсіну, конвергентті өнім, дивергентті өнім, бағалау, ес.

II. Интеллектік әрекеттің мазмұны: нақты бейне, бейнелік, семантикалық мінез-құлықтық;

III. Ақырғы өнім түрлері: нысана бірліктері, нысана топтары, қатынастар, жүйелер тасымалдау, импликациялар.

Гилфордтың құрылымдық моделін талдауда біз, ең алдымен «ақыл операцияларын орындайтын тип» құрылымына:

- түсіну – берілген материалдарды танып білу және түсіну;
- конвергентті өнімділік – жалғыз дұрыс жауап алғанда бір бағытта іздестіру;
- дивергентті өнімділік – бірнеше дұрыс жауап алғанда түрлі бағытта іздестіру;
- бағалау – берілген жағдайлардың дұрыстығын талдау;
- ес – ақпаратты есте сақтап, қорытуды жатқызатындығын байқаймыз.

Ал екінші «интеллектік әрекеттің» мазмұнында:

- нақты - нақты заттар мен олардың бейнесі; бейнелік - әріптер, белгілер, сандар;
- семантикалық - сөздік мағынасы;
- мінез-құлықтық - өзінің немесе басқа адамның іс-әрекеті деп көрсетіледі.

Соңғысы «ақырғы өнім түрлері»:

- нысана бірліктері - сөздердегі жетпей тұрған сөздерді толықтыру;
- нысана топтары - заттарды топтау; қатынастар - нысана арасындағы байланысты орнату; жүйелер - нысана көпшілігінің ұйымдастыру ережесін анықтау;
- тасымалдау - берілген материалдарды өзгерту, өңдеу;
- импликациялар - «егер осылай болса, не болады» деген жағдайдағы нәтижені болжау.

Дж.Гилфордтың моделінен ересек топ балаларының зияткерлік дағдыларын қалыптастыруда біздің идеямызға негіз болатындары: түсіну, өнім ұсыну, ақпаратты есте сақтау, заттың бейнесі, бейнелік (әріптер, белгілер, сандар), семантикалық, мінез-құлықтық, қатынастар, жүйелер, өзгерту, өңдеу, тасымалдау және т.б. деп айтуға болады.

Г.Ю.Айзенк интеллектіні үш ұғымда шектеді. Олар: биологиялық интеллект, әлеуметтік интеллект, психометрикалық интеллект. Автордың еңбектерінде биологиялық интеллект тұқымқуалау арқылы берілетін интеллект болса, әлеуметтік интеллект тұлғаның белгілі бір білімдер мен тәжірибені жинақтау барысында көрініс беретін интеллект, ал, психометрикалық интеллект тест арқылы өлшенетіндер ретінде тұжырымдалған.

Психологиялық тұрғыдан алғанда интеллектінің функциясы – шым шытырық нәрсені қалпына келтіру, жаңалық ашу, пікірталастар, яғни адам әрекетінің барлық саласында білімге, жаңалыққа қол жеткізу, шешім қабылдау.

Сонымен, интеллект табиғатын түсіндіруде түрлі талас сұрақтар кездескенмен де оның маңыздылығы қай бағытта да айқын көрсетілген. Әрине, бір жағынан алғанда саналы көзқарас адам өркениетінің күшті ресурсы болып табылғанымен, екінші жағынан саналы болу деген сөз

ең нәзік психологиялық қабат, кез-келген уақыттағы қолайсыз жағдайда адам оны жоққа шығара алады. Саналылықтың психологиялық негізі - интеллект екені даусыз. Осы орайда, интеллектінің табиғатын жаңа тұрпатта түсіндіру қазіргі таңда маңызды жағдайлардың бірі болып табылады.

Сапаның ішкі құрылымы болып табылатын психологиялық құрамаларына: ойлау, ес, қиял (фантазия), интуиция, импровизация, ерік-жігер, әртістік сияқты қасиетті жатқыза отырып, олардың қызметін ерекше деп айта аламыз.

Ал аталмыш ұғымға педагогикалық тұрғыда, Ш.Құрманалина және т.б. «Педагогика» атты оқулығында: «интеллект» төмендегідей жіктеледі: білім іскерлігі және дағдыларын тәжірибеде күрделі мәселелерді шешуде пайдалана білу; тыңғылықты және толассыз пайдалы еңбек етіп, өзін-өзі тәрбиелеп, жүйелі оқып-үйренуге, ізденуге қабілет.

Педагогикалық түсіндірме сөздікте: «интеллект» - адамның ақыл-ой қабілетінің салыстырмалы тұрақты құрылымы деп түсіндіріледі.

Интеллект – бұл белгілі бір адамның ақыл-ой әрекетінің маңызды жағын және белгілі құбылыстың немесе объектінің табиғи байланыстарын көрсететін, сонымен қатар субъектінің интеллектуалдық мәдениетін дамытуға ықпал ететін ұғым.

Біз теориялық зерттеулерге сүйене отырып, «интеллект» ұғымының құрылымын келесідей ұсынамыз: әлеуметтену процесінің нәтижесі, сондай-ақ жалпы мәдениеттің әсері; адамның сыртқы әлеммен өзара әрекеттесуінің табиғи жағдайында қоршаған орта талаптарына бейімделуінің себептері; адам қызметінің ерекше түрі; мақсатты оқыту өнімі; ақпаратты өңдеудің қарапайым процестерінің жиынтығы; сана мазмұнының ерекше формасы; өзін-өзі реттеу факторы.

Бізге философиялық, психологиялық зерттеулер көрсетіп отырғанындай, «интеллект» ұғымы біршама категорияларды алға шығарады деуге болады. Олар: *философияда* – ақыл, ғарыштық ой бөлігі, ойлау, белгісізді табу, бейнеге қарау, жарық күш және т.б.; ал *психологияда* – түсінік, ес, ойлау, дивергентті өнім, қатынастар, семантикалық, жүйелер, мінез-құлықтық, таным, қиял, интуиция және т.б.; *педагогикада* – руханилық, білімді түсіну, қабілеттілік, білімді жасау, білімді құру, білімді түрлендіру, білімді өңдеу, қайта құру қабілеттілігі, және т.б.

А.Аяғанова өзінің ғылыми еңбегінде: «Интеллектінің негізіне – белсенділік (творчестволық белсенділік), ортаның өзгеруіндегі интеллекттік мінез-құлық (творчестволық акт), бейімделгіш әрекет жасауға мүмкіндік беретін ортаның мүмкіндіктері (творчестволық өнім) жатады» деп тұжырымдайды.

З.И.Калмыкованың тұжырымдамасы бойынша, оқыту дамытушы, ал қалыптастырушы табысты және шығармашылық ойлау болып табылады. Ондай ойлаудың негізгілері: дағдыдан алыс, жауап алуға мүмкін ойлаудың түпнұсқалылығы; қайталанбайтын ассоциалық байланыстың жылдам және бірқалыпты пайда болуы; проблеманы түсінушілік қабілеті және оны басқаша шешімін табу; ойдың жылдамдығы – ассоциацияның саны, идеялар уақыт бірлігінің пайда болуы, оның кейбір талаптармен сәйкестігі. Бұл тұжырымдама бойынша, ойлаудың табыстылығы меңгерген білімді кеңінен қолдануға, үйреншікті жағдайдан жаңа жағдайға көше білуге, кез келген мәселені шешуге, ақыл-ойдың дамуын ықпалы зор.

Ғылыми-теориялық зерттеулерді талдай келе, балалардың зияткерлік дағдыларын дамытушы ойындар арқылы қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық *ерекшеліктерін* төмендегідей анықтадық:

- дамытушы ойын балалардың сипаттамалық ерекшеліктерімен шектеледі (оның орналасуы, тұтастығы, бөлшектенуі, т.б.);
- дамытушы ойын арқылы балалар ұжыммен жұмыс істеуге үйренеді;
- дамытушы ойын арқылы балалардың ой-өрісі кеңейіп, заттардың өсу, кему ретімен орналастырып, салыстырып, себер-салдарлық байланысты орнатуы қалыптасады;

- дамытушы ойынның жиын, оның әртүрлі түстегі, пішіндегі, өлшемдегі заттардан тұратындығы туралы түсінеді, заттарды жұппен қою арқылы оларды санамай-ақ салыстыру негізінде тең немесе тең еместігін анықтайды;
- дамытушы ойын арқылы сыни ойлай алады;
- геометриялық фигуралар, шама дағдыларында танымдық қызығушылығы дамып, талдау жасап, қорытынды шығаруға үйренеді;
- дамытушы ойын арқылы салыстыру нәтижелерін атайды, кеңістік пен уақытты бағдарлай алады, санауды меңгереді;

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Гальтон Ф. Наследственность таланта: законы и последствия. - М.: Наука, 2003. - 254 с.
2. Мұқанов М.И. Жас және педагогикалық психология. – Алматы, 1982. 248 б.
3. Fry P.S. Changing concept of intelligence and intellectual functioning: current theory and research // International Journal of Psychology. 1984. V. 19 (special issue).
4. Пиаже Ж. Психология интеллекта // Избр.психол.труды. - М., 1969. – 486 с. 116 Стернберг, Р. Дж. Практический интеллект. - СПб.: Питер, 2002. - 272 с.
5. Гилфорд Дж. Структура интеллекта. Психология мышления. - М., 2005. - С. 85-105.
6. Айзенк Г., Кэмин Л. Природа интеллекта битва за разум. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. -252 с.
7. Құрманалина Ш., Мұқанова Б. Педагогика. - Астана: Фолиант, 2007. - 356 б.
8. Педагогика: большая современная энциклопедия / под ред. Е.С. Рапацевича. – Минск: Современное слово, 2005. – 720 с.
9. Аяғанова А.Ж. Интеллекттік даму мен өзіндік бағалаудың өзара байланысына этнопсихологиялық түсініктердің әсері: психол. ғыл. канд. ... дис. – Алматы, 2009. - 78 б.
10. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. – М.: Педагогика, 1981. – 200 с.